

ILUMINAÇÃO INTEGRATIVA

NOÇÕES BÁSICAS

O Sol é a fonte primária de luz e calor do planeta, com uma emissão atual de luz visível correspondente a $3,8 \times 10^{24}$ lâmpadas incandescentes de 100W.

A humanidade evoluiu utilizando a luz do sol com o ciclo dia/noite de 24 horas da Terra.

Iluminância típica de fontes de luz ao longo do tempo

Efeitos não visuais da luz

Além dos bastonetes e cones, usados para a visão, o olho contém uma outra classe de fotorreceptores, denominados células ganglionares retinianas intrinsecamente fotossensíveis (ipRGC). Estas células transmitem sinais ao cérebro com base no nível de iluminação do ambiente, ajudando a regular vários processos fisiológicos e psicológicos. O papel principal delas é o de sincronizar os vários ritmos biológicos de cerca de 24 horas, que compõem o chamado sistema circadiano do corpo, com o ciclo solar.

Atualmente já se sabe que as ipRGC são especialmente sensíveis à luz de comprimento de onda curto (azul, por volta 480 a 500nm), pois captam a luz por meio de um pigmento diferente daquele dos cones e bastonetes, chamado de melanopsina. Por isso que os efeitos da percepção da luz mediada pelas ipRGC é chamado de efeito melanópico.

Efeitos não visuais da luz

Efeitos visuais da luz

Percepção da visão
Formação da imagem

O efeito melanópico da luz significa, portanto, o não visual, ou seja, o efeito da luz sobre o sistema circadiano e outros processos fisiológicos e psicológicos.

A variação da luz no ciclo dia-noite ajuda a manter os ritmos circadianos do corpo

Todos os efeitos melanópicos da luz sobre os ritmos circadianos baseiam-se na adaptação evolutiva dos seres humanos à intensidade, à composição espectral e à variação cíclica diária e sazonal da luz natural. Mas, além da regulação do sistema circadiano, os efeitos melanópicos também incluem a supressão direta e aguda do hormônio melatonina (aquela não mediada pelos ritmos biológicos), a constrição pupilar ou reflexo pupilar à luz, o aumento da temperatura corporal e na frequência cardíaca e a modulação da atividade do córtex cerebral.

O ciclo circadiano interno do corpo pode ser adiantado ou atrasado dependendo do momento do dia em que ocorre a exposição à luz. Com o amanhecer, ocorre o aumento gradual do componente azul e da intensidade da luz do sol, com pico por volta do meio-dia, ajudando a sincronizar os ritmos circadianos. Mas a exposição à luz artificial à noite, especialmente a azul emitida por equipamentos eletrônicos, vai interferir negativamente nesses ritmos. Portanto, é importante manter uma iluminação intensa e rica em azul durante o dia (> 1.000 lux) e a escuridão relativa à noite.

Iluminação integrativa: unindo o visual ao circadiano

As descobertas científicas em torno dos ipRGC levaram a uma mudança de paradigma na forma como a iluminação deve ser medida, projetada, especificada e aplicada.

Um sistema de iluminação circadiano é, em essência, um “nacer ao pôr do sol” artificial que viaja através dos níveis de iluminância e espectros de cores, desde um espectro de cores quentes (2.700K) até um espectro de cores mais brilhantes e frias (6.500K e superiores) e vice-versa.

A iluminação artificial não deve ser projetada apenas com foco na visão como é feito atualmente; deveria unir em seus projetos os efeitos visuais e os efeitos não visuais da luz (efeitos melanópicos) na chamada iluminação integrativa. Os projetos deveriam fornecer iluminação dinâmica e personalizada, permitindo variar tanto a intensidade quanto a composição espectral da luz para aproximar-se o mais possível da luz natural. Mas existem ainda muitas dificuldades para implementar esse conhecimento, como por exemplo, a definição da métrica para quantificação da iluminância melanópica.

PARA SABER MAIS:

SHIBUYA, E.K. (org.) REINHARDT, E.L.; MUTO, E.Y.; RIBEIRO, M.G.; CAMPOS, M.C.A. **Efeitos benéficos da luz azul sobre o trabalho diurno de trabalhadores administrativos**. São Paulo: Fundacentro, 2023. Relatório técnico, 46 p.

A IMPORTÂNCIA da luz azul nos ambientes ocupacionais. [Locução de]: Débora Maria dos Santos. **Entrevistadas:** Elisa Kayo Shibuya, Érica Lui Reinhardt e Elizabeti Yuriko Muto; **Entrevistadora:** Ribeiro, M.G. [S.L.]: Fundacentro Podcast, 02 maio 2023. *Podcast*. Disponível em: <https://podcasters.spotify.com/pod/show/fundacentro/episodes/A-importancia-da-luz-azul-nos-ambientes-ocupacionais-e2j5rb1>. Acesso em: 16 ago. 2024.

Texto: Marcela Gerardo Ribeiro, Elisa Kayo Shibuya, Elizabeti Yuriko Muto, Érica Lui Reinhardt e Gláucia Nascimento de Souza. Ilustrações e design: Marcela Gerardo Ribeiro. E-mail: elisa.shibuya@fundacentro.gov.br Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13905281>